

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ****Ишанкулова Д.Х.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Энергетические напитки – на сегодняшний день, стали популярной вредной привычкой. Именно они стали широко употребляться подростками. На сегодня наблюдается увеличение объемов производства и оборота данных напитков. Безопасность использования таких напитков среди женщин репродуктивного возраста и в периоде гестации, наравне с проблемами, имеющих важное социально-медицинское значение, еще не определена, что требует проведения дальнейших исследований.

Ключевые слова: энергетический напиток, крыса, репродуктивная система, кофеин, таурин, неразвивающаяся беременность.

**IMPACT OF ENERGY DRINKS ON THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF HUMAN AND
ANIMALS****Ishankulova D.Kh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Energy drinks - today, has become a popular bad habit. It was they who began to be widely used among adolescents. Today, there is an increase in production and turnover of these drinks. The safety of the use of such drinks between women of reproductive age, among the problems of important socio-medical significance, as well as during the gestation period, has not yet been determined, which requires further research.

Key words: energy drink, rat, reproductive system, caffeine, taurine, non-viable pregnancy..

**ИНСОН ВА ҲАЙВОНЛАРНИНГ РЕПРОДУКТИВ ТИЗИМИГА ЭНЕРГЕТИК
ИЧИМЛИКЛАРНИНГ ТАЪСИРИ****Ишанкулова Д.Х.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Энергетик ичимликлар - бугунги кунда машхур ёмон одатга айланди. Айнан улар ўсмирлар орасида кенг қўлланила бошланди. Бугунги кунда ушбу ичимликлар ишлаб чиқариши ва айланмаси ортиб бормоқда. Бундай ичимликларни репродуктив ёшдаги аёллар ўртасида, муҳим ижтимоий-тиббий аҳамиятга эга бўлган муаммолар қаторида, шунингдек, ҳомиладорлик даврида фойдаланиши хавфсизлиги ҳали аниқланмаган, бу эса кейинги тадқиқотларни талаб қилади.

Калит сўзлар: энергетик ичимлик, каламуш, репродуктив тизим, кофеин, таурин. ҳомила ривожланмаслиги.

Введение: Энергетические напитки появились на рынке в последней четверти XX века, когда один австрийский предприниматель, побывав в Азии, решил открыть их промышленное производство. Первым энергетиком массового производства стал «Red Bull» — напиток, который, как принято определять, «окрыляет». Он быстро завоевал популярность потребителей наряду с «Кока-колой» и «Пепси», производители которых тут же выпустили на рынок свои варианты Э.Н — «Burn» и «Adrenaline Rush» (1).

Настоящий же мировой бум Э.Н начался только в середине 2000-х годов. Так, в 2006 год. в мире было зарегистрировано почти 500 новых брендов, и количество напитков стало нарастать. К примеру, в США за 5 лет, с 2008 по 2012 годам., рост продаж Э.Н составил 60%, достигнув объема, торговый оборот которого составил 12,5 млрд долларов в год (2).

Состояние репродуктивной системы является прямым отражением особенностей поддержания динамического постоянства состава и свойств внутренней среды и устойчивости основных физиологических функций организма (3). Исходя из этого Павловой О.Н. – к.б.н., доцент; Гариповым Т.В. д.в.н., профессор, зав. кафедрой; (НОУ ВПО «Самарский медицинский институт «РЕАВИЗ» Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана 2012г) изучено состояние репродуктивной системы крысы при нагрузке шротом семян кунжута.

Существует повышенный риск развития многих патологических процессов, которые могут влиять на репродуктивную функцию, что, в конечном итоге, уменьшает шансы наступления беременности и повышает вероятность осложнений (4).

Неразвивающаяся беременность это комплекс патологических симптомов, включающих внутриутробную гибель плода (эмбриона), патологическую инертность миометрия и нарушения системы гемостаза (5).

Ранние спонтанные потери беременности являются комплексной проблемой. Поиск причин прерываний беременности раннего срока и разработка мероприятий по снижению их уровня на фоне ухудшения демографической ситуации является одной из важных задач акушерства и гинекологии (6).

Тонизирующие напитки оказывают стимулирующее действие на энергетический обмен, способствуют оптимальному функционированию организма в условиях повышенных физических и психоэмоциональных нагрузок (7).

Большое потребление кофеина снижает чувствительность к инсулину, повышает артериальное давление. Также наблюдается возникновение нарушений в центральной нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и выделительной системах (8).

Э.Н состоят из кофеина, таурина и глюкоранолактона. Кофеин может быть получен и химическим путём из мочевой кислоты или метилированием теобромина. Именно синтетический, более дешёвый кофеин и включают производители в состав энергетиков. Другой компонент энергетических коктейлей – таурин и глюкоранолактон. Некоторые производители добавляют экстракт листьев мате, дамианы, лимонника дальневосточного, женьшеня (9).

Кофеин - химическое название кофеина — 1,3,7-триметил-ксантин. В щелочной среде (при $pH > 9$), превращается в кофеидин. По строению и фармакологическим свойствам кофеин близок к теобромину и теофиллину; все три алкалоида относятся к группе метилксантинов. Кофеин лучше действует на ЦНС, обладающий легким психостимулирующим действием, представляет собой психоактивное вещество, которое наиболее широко используют в мире. А теофиллин и теобромин — в качестве стимуляторов сердечной деятельности и лёгких мочегонных средств. Он присутствует в прохладительных напитках, кофе, чае, какао, шоколаде и ряде прописываемых или доступных без рецептов лекарственных средств. Кофеин всасывается из желудочно-кишечного тракта и быстро распределяется по всем тканям, легко проникая через плацентарный барьер. Многие эффекты кофеина могут объясняться конкурентным антагонизмом по отношению к аденозиновым рецепторам. Аденозин, входящий в состав аденозинтрифосфата (АТФ) и нуклеиновых кислот, выполняет роль нейромодулятора, влияя на ряд метаболических функций в центральной нервной системе (ЦНС). Поскольку аденозин подавляет активность ЦНС, антагонисты аденозиновых рецепторов (такие как кофеин) обладают стимулирующим действием (2).

Таурин – синтетический аналог кофеина, который более дешёв и добавляется в энергетические напитки в огромных количествах. Как и кофеин, таурин способствует улучшению энергетических процессов, а также играет большую роль в обмене жиров, входит в состав парных желчных кислот, способствует эмульгированию жиров в кишечнике, играет роль нейромедиаторной аминокислоты, тормозящей синаптическую передачу (то есть ускоряет и улучшает процессы всасывания в кишечнике и задерживает концентрацию веществ в мозге). Однако безопасность таурина для пациентов моложе 18 лет не установлена, то есть вероятность побочных реакций и его влияние на метаболизм непредсказуемы (10).

Энергетические напитки содержат и глюкуронолактон. Содержание глюкуронолактона, содержащегося в 2 банках напитка, превышает суточную норму почти в 500 раз. Даже учёным неизвестно, как эти ингредиенты действуют на организм, и как они взаимодействуют с кофеином. Поэтому эксперты заявляют, что безопасность использования таких высоких доз таурина и глюкуронолактона еще не определена, что требует проведения дальнейших исследований (11).

Национальный институт развития здравоохранения Эстонии в 2013 году провел исследование в области потребления энергетических напитков среди детей и молодежи, учащихся в 1–12 классах (в возрасте от 7 до 19 лет). По результатам исследования обнаружено, что 43% учащихся 1–6 классов (в возрасте от 7 до 13 лет) употребляли энергетические напитки как минимум раз в жизни, а 2,2% участников исследования употребляли энергетические напитки регулярно, более трех раз в неделю. Исследование Европейского агентства по безопасности показало, что в Европейском союзе 18% детей в возрасте 3–10 лет и 68% подростков (10–18 лет) употребляют энергетические напитки (12).

Основными потребителями являются молодые люди в возрасте 18-35 лет (7).

Среднее количество выпитого напитка среди тех, кто употреблял энергетические напитки как минимум раз в неделю, распределяется по возрастным группам следующим образом: 324 мл – дети 7–13 лет; 429 мл – дети 13–19 лет; 536 мл – учащиеся профессиональных училищ и 413 мл – студенты вузов (13).

Для сравнения, в Польше 44% учащихся в возрасте 12–20 лет выпивают одну порцию (250 мл) энергетического напитка в день, 12% – две порции (500 мл) и 2–3% – три-четыре порции в день (14).

По результатам исследования (15) причинами употребления энергетиков являются: вкус, жажда, оказываемый эффект и иные причины. Самая распространенная причина употребления Э.Н — это банальный вкус (46 %), далее жажда (23 %), ожидаемый эффект (22 %). В процессе взросления студенты перестают употреблять энергетики. Это касается как юношей, так и девушек.

До сегодняшних дней описан состав наиболее распространенных энергетических напитков. Это изучение показало что, из энергетических напитков именно «BURN» содержит наибольшее количество кофеина, усиленного теобромном и экстрактом гуараны, таурина синтетического аналога кофеина, который более дешев и глюкуронолактона, соответственно, требует большей осторожности в применении (2).

Заключение: В современных научных литературах недостаточно исследованы воздействие энергетического напитка содержащий синтетический кофеин более чем другие Э.Н на морфофункциональные изменения внутренних органов, а так же, мало исследование о воздействии данного напитка на репродуктивные органы в репродуктивном и в гестационном периоде.

Список литературы:

1. Zucconi S, Volpato C, Adinolfi F, Gandini E, Gentile E, Loi A, et al. Gathering Consumption Data on Specific Consumer Groups of Energy Drinks. Parma: Supporting Publications; 2013.
2. Л.Д. Шалыгин, Р.А. Еганян (Профилактическая медицина, 1, 2016) doi: 10.17116/profmed201619156-63
3. Каримова Р.Г., Гарипов Т.В. Формирование сенсорно-двигательных рефлексов белых крыс в ранний постнатальный период онтогенеза под влиянием фуроксанов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2004. – Т 179. – С. 177-182
4. Winkler N. Babies after 40: Is the “Biological Clock” Really Ticking? Women’s Reproductive Mental Health Across the Lifespan. Cham. Springer, 2014. P. 195–213.
5. Бахарева И.В. Прогностическое значение исследования амниотической жидкости у беременных с высоким риском развития внутриутробной инфекции // Российский медицинский журнал - 2009. - №4. - С. 31-36.
6. Бушмелева Н.Н., Вахрушева Ю.Н. Оценка факторов риска самопроизвольных прерваний беременности на ранних сроках XV Международный конгресс по репродуктивной медицине Москва, 19–21 января, 2021- С.7-8.
7. Пометов Ю. Д., Калинина А. Г., Кондрашев Г. И., 2015г
8. Bichler A, Swenson A, Harris MA: A combination of caffeine and taurine has not effect on short term memory but induces changes in heart rate and mean arterial blood pressure. *Amino Acids* 2006, 31:471—476.
9. Андриенко, В. С. Энергетические напитки и их альтернатива с точки зрения естественных наук / В. С. Андриенко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 27.1 (317.1). — С. 7-9. — URL: <https://moluch.ru/archive/317/72420>.
10. Стрюков А. Н., Малышко Е. В. Энергетические напитки — психостимуляторы // Главный врач юга России. Наркология, 2010. — № 1 (20). — С. 52).5.
11. Мотыгина А.С Влияние энергетических напитков на биологический материал IX Международная научная конференция г.Сочи, 7-10 ноября 2021г.
12. Pitsi T, Gluškova N . Martverk M, Oja L, Liiv K. Energy drinks study report. Tallinn: Estonian National Institute for Health Development; 2013
13. European Food Safety Authority. “Energy” drinks report. Parma; 2013.
14. Nowak D, Jasionowski A. Analysis of the consumption of caffeinated energy drinks among Polish adolescents. *Int J Environ Res Public Health* 2015.
15. Андриенко, В. С. Власюк О.В Спецвыпуск Опубликовано в Молодой учёный №27 (317) июль 2020 г.

Для цитирования: Ишанкулова Д.Х. Воздействие энергетических напитков на репродуктивную систему человека и животных // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 362–364. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17122141>